

Интегральный инструментарий реализации «технологии формирования психологических компетентностей конкурентоспособности личности» в условиях инновационного развития современной системы образования, с использованием диагностических, коррекционных, цифровых и STEM методов, программы SPSS и искусственного интеллекта

Чудакова Вера [orcid: 0000-0003-3801-6545](https://orcid.org/0000-0003-3801-6545)
e-mail: nika777vera@gmail.com

доктор PhD по психологическим наукам, академик «Академии наук Турон», старший научный сотрудник: «Институт педагогики Национальной академии педагогических наук Украины», «Институт психологии имени Г.С.Костюка Национальной академии педагогических наук Украины». Киев, Украина.

Integrated toolkit for the implementation of the «technology for the formation of psychological competence competitive personality» in the context of innovative development of the modern education system, using diagnostic, correctional, digital and STEM methods, the SPSS program and artificial intelligence

Chudakova Vira

PhD in Psychology, Academician of the «Academy of Sciences Turon»; Senior Researcher: «Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine», «Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine». Kiev, Ukraine

Zamonaviy ta’lim tizimini innovatsion rivojlantirish kontekstida diagnostika, korreksiya, raqamli va STEM usullari, SPSS dasturi va sun’iy intellektdan foydalangan holda “individual raqobatbardoshlik uchun psixologik kompetentsiyalarni rivojlantirish texnologiyasi” ni amalga oshirish uchun integratsiyalashgan vositalar to‘plami

Chudakova Vira

Psixologiya fanlari nomzodi, “Turon Fanlar Akademiyasi” akademik, katta ilmiy xodim: Ukraine Milliy pedagogika fanlari akademiyasining Pedagogika instituti, Ukraine Milliy pedagogika fanlari akademiyasining GSKostyuk nomidagi Psixologiya instituti. Kiev, Ukraine

Abstract: The article reveals the relevance of the integrative and competence-based approach in the context of innovative development of the modern education system. The general design, structure, and content of the author's "Technology for the formation of psychological competence competitive personality in rapidly changing conditions of innovative activity" (author V. Chudakova). are presented. Two models for the implementation of the "Technology" are described: "1. Diagnostic model of expertise of psychological competence competitive personality "; "2. Correctional and developmental model of reflexive and innovative training, coaching". The features, role, and content of the integral tools for their implementation are presented: diagnostic, correctional, digital and STEM methods, SPSS programs and artificial intelligence. International experience in the implementation of the "Technology" is described.

Keywords: integrative approach, competence-based approach, psychological technology, diagnostic model, correctional and developmental model, technology for the formation of psychological competencies of personal competitiveness, examination, training and coaching.

Аннотация: В статье раскрывается актуальность интегративного и компетентностного подхода в условиях инновационного развития современной системы образования. Представлен общий дизайн, структура, содержание авторской «Технологии формирования психологических компетентностей конкурентоспособности личности в быстро изменяющихся условиях инновационной деятельности» (автор, В. Чудакова). Описаны две модели реализации «Технологии»: «1. Диагностическая модель экспертизы компетентностей конкурентоспособности личности»; «2. Коррекционно-развивающая модель рефлексивно-инновационного тренинга, коучинга». Представлены особенности, роль и содержание интегрального инструментария их осуществления: диагностических, коррекционных, цифровых и STEM методов, программ SPSS и искусственного интеллекта. Описан международный опыт внедрения «Технологии».

Ключевые слова: интегративный подход, компетентностный подход, психологическая технология, диагностическая модель, коррекционно-развивающая модель, технология формирование психологических компетентностей конкурентоспособности личности, экспертиза, тренинг-коучинг.

Annotatsiya: maqolada zamonaviy ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishi sharoitida integrativ va kompetentsiyaga asoslangan yondashuvning dolzarbligi ochib berilgan. Muallifning "innovatsion faoliyatning tez o'zgarib turadigan sharoitida shaxsning raqobatbardoshligining psixologik kompetentsiyalarini shakllantirish texnologiyasi" ning umumiy dizayni, tuzilishi, mazmuni taqdim etilgan (muallif, V. Chudakova). "Texnologiya" ni amalga oshirishning ikkita modeli tasvirlangan: "1. Shaxsning raqobatbardoshligi vakolatlarini ekspertizadan o'tkazishning diagnostik modeli"; "2. Refleksiv-innovatsion trening, murabbiylikning tuzatish va rivojlanish modeli". Ularni amalga oshirishning integral vositalarining xususiyatlari, roli va mazmuni keltirilgan: diagnostika, tuzatish, raqamli va STEM usullari, SPSS dasturlari va sun'iy intellekt. "Texnologiya"ni joriy etishning xalqaro tajribasi tasvirlangan.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, kompetentsiyaga asoslangan yondashuv, psixologik texnologiya, diagnostika modeli, tuzatish va rivojlantirish modeli, f texnologiyasi

Постановка проблемы. Современный мир, характеризующемся высокой динамикой изменений, инновационными и интеграционными процессами, неопределенностью и конкуренцией, эти аспекты приобретают особое значение. Характеристикой современного общества и сферы образования становится рынок компетенций и компетентностей в условиях быстро меняющихся инновационных преобразований, особое место при этом приобретают психологические факторы, которые являются важным и сложным барьером эффективного их осуществления. Целью современного образования является формирование и развитие компетентностей личности, необходимых для профессиональной деятельности по определенной профессии в соответствующей отрасли, обеспечения ее конкурентоспособности на рынке труда и мобильности, и перспектив карьерного роста в течение жизни. Достижение этой цели обеспечивается путем формирования ключевых компетентностей, необходимых каждому современному человеку для успешной жизнедеятельности.

В современных социально-экономических условиях развивается «рынок труда» и «рынок личностей», предъявляющих к подрастающему поколению высокие требования. Сегодняшним выпускникам в обозримом будущем предстоит принять на себя всю тяжесть проблем, которые необходимо решать в постиндустриальном обществе современных цивилизованных рыночных отношений. В этой связи, одной из приоритетных задач современного образования становится создание условий для формирования

конкурентоспособной личности, способной самостоятельно, результативно, ответственно и морально решать общественные и свои личные (профессиональные и непрофессиональные) проблемы. Поэтому приобретает особую актуальность изучение ключевых психологических компетентностей необходимой для успешной самореализации личности, для обеспечения ее конкурентоспособности на рынке труда и мобильности, и перспектив карьерного роста на протяжении жизни.

Для решения выше названных задач осуществлено нами междисциплинарное исследование *формирования психологических компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности* является актуальной и социально значимой проблемой (задачей), от решения которой зависит успешность личности в быстро изменяющемся мире, и которая является действенным инструментом улучшения качества системы образования и конкурентоспособности государства. В результате которого нами разработана и внедрена авторская «Технология формирования психологических компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности», далее «Технология» (автор, В. Чудакова) [1-20]. Она состоит из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих моделей, которые отвечают «диагностическому» и «коррекционно-развивающему» этапам исследования. При этом отметим, что особое значение при этом имеет использование *интегративного инструментария*, основанного на применении диагностических и коррекционных цифровых методов, программ SPSS и искусственного интеллекта, в процессе реализации авторской «Технологии» (которая будет описана ниже).

Раскроем *основные тенденции актуальности и задачи интегративного подхода в современном образовании*, в контексте подготовки и повышения квалификации психолого-педагогических кадров, в процессе внедрения авторской технологии формирования психологической компетентности и конкурентоспособной личности с использованием интерактивного инструментария. Их содержательное наполнение представлено в таблице 1.

Таблица 1

Основные тенденции и задачи путей решения инновационных интеграционных процессов современного образования в рамках внедрения авторской «Технологии»

1. Соответствие современным образовательным тенденциям:
– Интегративный подход: Важно отметить, что современное образование стремится к интеграции различных дисциплин (педагогика, психологии, информационно-коммуникативных и цифровых) подходов и технологий для обеспечения целостного и эффективного обучения.
– Сочетание психологической компетентности, формирование личности и цифровых инструментов является ярким примером такой интеграции. – Важно отметить, что наиболее эффективным является интегративный подход, сочетающий использование цифровых технологий с традиционными методами психологической работы (консультирование, тренинги, коучинг). – Сочетание различных методов позволяет создать комплексную систему развития психологической компетентности и конкурентоспособности личности.
– Индивидуализация и дифференциация: Использование цифровых диагностических методов, поддерживаемых SPSS и искусственным интеллектом, позволяет более точно оценивать индивидуальные особенности личности, их сильные и слабые стороны. Это создает базу для персонализированных программ развития психологической компетентности и конкурентоспособности.
– Компетентностный подход: Современные образовательные стандарты ориентированы на формирование ключевых компетентностей, среди которых важное место занимают психологическая стойкость, эмоциональный интеллект, навыки саморегуляции и другие аспекты психологической компетентности, составляющие конкурентоспособную личность.
2. Повышение качества подготовки педагогических кадров:
– Освоение современных инструментов: Подготовка педагогов к использованию SPSS и инструментов искусственного интеллекта в диагностике и коррекции расширяет их профессиональный арсенал, делает их более компетентными и конкурентоспособными на рынке труда.
– Развитие исследовательских навыков Использование статистических методов SPSS способствует развитию аналитического и критического мышления педагогов, их способности к проведению собственных исследований и оценке эффективности педагогических вмешательств.
– Применение научных методов диагностики и коррекции, поддерживаемых SPSS и искусственным

интеллектом, повышает научную обоснованность педагогической деятельности.
3. Задачи эффективного формирования психологической компетентности и конкурентоспособности личности:
– Точная диагностика. Цифровые методы диагностики с использованием SPSS и искусственного интеллекта могут обеспечить более объективную и глубокую оценку психологических особенностей личности, чем традиционные методы.
– Своевременная коррекция. На основе данных диагностики можно разрабатывать и внедрять индивидуализированные коррекционные программы, направленные на развитие необходимых психологических качеств и повышение конкурентоспособности учащихся.
– Прогнозирование и профилактика: Анализ данных с помощью SPSS и искусственного интеллекта может помочь выявлять группы риска и разрабатывать профилактические меры для предотвращения психологических проблем и содействия успешной социализации учащихся.

Особую актуальность и приоритетность приобретает проблема использования интегративного подхода в современной системе образования. Интегративный подход в образовании сегодня не просто желателен, а необходим. Назовем некоторые ключевые аспекты, подчеркивающих его актуальность: 1). Целостное восприятие мира. 2). Развитие критического мышления. 3). Повышение мотивации и вовлеченности. 4). Формирование компетентностей. 5). Инновационное развитие образования, подготовка к инновационной деятельности. Раскроем их содержание в таблице 2.

Таблица 2

Ключевые аспекты актуальности интегративного подхода в современной системе образования.

Ключевые аспекты актуальности интегративного подхода
1). Целостное восприятие мира: Современный мир характеризуется сложностью и взаимосвязанностью различных областей знаний и деятельности. Интеграция позволяет учащимся формировать целостную картину мира, видеть взаимосвязи между дисциплинами и применять знания комплексно.
2). Развитие критического мышления: Интегративный подход способствует развитию критического мышления, поскольку учащиеся учатся анализировать информацию из разных источников, сравнивать различные точки зрения и делать обоснованные выводы.
3). Повышение мотивации и вовлеченности: Объединение различных предметов и тем вокруг общей проблемы или проекта делает обучение более интересным и значимым для учащихся, повышая их мотивацию и вовлеченность в учебный процесс.
4). Формирование компетентностей: Интеграция способствует формированию ключевых компетентностей, таких как коммуникативная, исследовательская, проблемно-решающая, которые необходимы для успешной деятельности в современном обществе.
5). Инновационное развитие образования, подготовка к инновационной деятельности: Интегративный подход поощряет творческое мышление, поиск нестандартных решений и применение знаний в новых контекстах, что является важной предпосылкой для инновационной деятельности. Современная система образования ориентирована на инновации, внедрение новых технологий и подходов. Психологическая готовность к инновациям, формируемая данной технологией, способствует более эффективной адаптации и активному участию личности в этих процессах.

В условиях быстро меняющегося мира и растущей конкуренции на рынке труда, реализация авторской «Технология» (В. Чудаковой), направленная на формирование психологически компетентной и конкурентоспособной личности, развитие психологической готовности к инновационной деятельности, что является важным компонентом конкурентоспособности, становится ключевой задачей современного образования.

Представим перспективы, особенности, роль и содержание интегрального инструментария реализации авторской «Технологии» (В. Чудакова). Отметим перспективность реализации и особенности внедрения интегративного инструментария авторской «Технологии формирования психологических компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности», далее «Технология» (автор, В. Чудакова). Интегративный инструментарий реализации «Технологии» является перспективным благодаря следующим особенностям: 1). Комплексный подход к развитию личности. 2). Ориентация на конкурентоспособность. 3). Формирование ключевых компетенций. 4). Повышение конкурентоспособности

выпускников. 5). Развитие инновационного потенциала. 6). Обеспечение психологического обеспечения. 7). Связь с инновационной деятельностью. 8). Индивидуализация. 9). Практическая направленность. В контексте интегративного инструментария реализации «Технологии», использование современных цифровых технологий может значительно повысить эффективность процесса формирования психологической компетентности: Раскроем их содержание в таблице 3.

Таблица 3

Особенности интегративного инструментария в процессе реализации «Технологии»

Перспективность внедрения интегративного инструментария реализации «Технологии»
<p>1). Комплексный подход к развитию личности: Интегративный инструментарий реализации «Технологии» объединяет различные психологические методы и техники, направленные на развитие эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, способности к самоорганизации, мотивации, креативности, стрессоустойчивости, коммуникативные навыки, готовности к риску, психологической готовности к инновационной деятельности, инновационности – качеств, составляющих психологическую основу конкурентоспособности. Интеграция этих аспектов в целостную систему развития личности является ключевым преимуществом.</p>
<p>2). Ориентация на конкурентоспособность: В условиях быстро меняющегося мира и высокой конкуренции формирование психологических качеств, обеспечивающих конкурентоспособность, становится особенно важным. Интегративный инструментарий реализации «Технологии», нацеленный на эту задачу, обладает высокой актуальностью.</p>
<p>3). Формирование ключевых компетенций: В условиях перехода к компетентностно-ориентированному образованию, инструментарий Чудаковой способствует развитию не только предметных знаний, но и таких важных метапредметных и личностных компетенций, как инициативность, ответственность, способность к решению проблем и саморазвитию.</p>
<p>4). Повышение конкурентоспособности выпускников: Развитая психологическая компетентность делает выпускников более уверенными, адаптивными и способными успешно интегрироваться в динамично развивающийся рынок труда.</p>
<p>5). Развитие инновационного потенциала: Инструментарий способствует формированию личности, готовой к инновационной деятельности, что является важным фактором для развития экономики и общества в целом.</p>
<p>6). Обеспечение психологического обеспечения: Развитие психологической компетентности способствует повышению стрессоустойчивости, снижению уровня тревожности и формированию позитивного отношения к изменениям, что важно для сохранения психологического здоровья в условиях интенсивного инновационного развития.</p>
<p>7). Связь с инновационной деятельностью: Особое внимание при реализации «Технологии» уделяется интегративному инструментарии диагностики и коррекции: формирования психологической готовности к принятию нового, способности генерировать идеи и адаптироваться к быстро меняющимся условиям современного мира. Акцент на развитии психологической готовности к инновационной деятельности делает «Технологию» особенно ценной в контексте стремления к развитию экономики и общества, основанных на знаниях и инновациях.</p>
<p>8). Индивидуализация: Предполагается учет индивидуальных особенностей личности, ее сильных и слабых сторон, а также образовательных потребностей.</p>
<p>9). Практическая направленность: Инструментарий ориентирован на применение полученных знаний и умений в реальной деятельности, способствуя развитию практических навыков, необходимых для конкуренции в профессиональной сфере.</p>
Использование диагностических коррекционных цифровых методов, программ SPSS и искусственного интеллекта
<p>Внедрение интегративного инструментария в процессе реализации авторской «Технологии» существенно усилило свой эффект за счет использования современных цифровых методов и технологий: 1). Диагностические цифровые методы. 2). Коррекционные цифровые методы. 3). Программа СПСС. 4). Программы искусственного интеллекта (ИИ). 5. Мониторинг и оценка эффективности. 6. Доступность и гибкость. Рассмотрим их содержание:</p>
<p>1). Диагностические цифровые методы: – <i>Использование цифровых методов диагностики позволяет</i> более точно и оперативно оценивать уровень психологической компетентности и выявлять зоны роста. – <i>Онлайн-тестирование, автоматизированные системы оценки психологических характеристик личности могут обеспечить</i> быструю и эффективную диагностику уровня развития психологической компетентности и готовности к инновационной деятельности. – <i>Цифровые платформы и инструменты на основе искусственного интеллекта могут обеспечить</i> более точную и быструю диагностику уровня развития различных аспектов психологической компетентности (например, уровня стрессоустойчивости, мотивации, креативности). <i>Это позволяет</i> выявлять индивидуальные потребности и разрабатывать персонализированные программы развития</p>

2). Коррекционные цифровые методы: Коррекционные цифровые инструменты могут обеспечить персонализированный подход к развитию необходимых качеств. Индивидуализированные программы развития, интерактивные тренинги, коучинги, симуляции, основанные на цифровых технологиях, могут обеспечить более гибкий и персонализированный подход к коррекции и развитию необходимых психологических качеств.

3). Программы SPSS: Статистический пакет SPSS является мощным инструментом для обработки и анализа данных, полученных в ходе диагностики. Программы SPSS и другие статистические программы могут быть использованы для анализа больших объемов данных, полученных в ходе диагностики и оценки эффективности внедрения «Технологии», позволяет выявлять закономерности и факторы, влияющие на формирование психологической компетентности, оценивать эффективность коррекционных мероприятий и проводить научные исследования в данной области.

4). Программ искусственный интеллект (ИИ): Интекативный инструментарий и технологии ИИ могут быть использованы: – для персонализации обучения и развития; автоматизации рутинных задач, таких как обработка результатов тестирования; – анализа психологического состояния и прогнозирования потенциальных трудностей; – разработки индивидуальных образовательных траекторий и адаптации контента коррекционных программ к индивидуальным потребностям участников образовательного процесса, а также для – выявления скрытых закономерностей в данных и прогнозирования успешности развития психологической компетентности; – создания интерактивных обучающих и развивающих сред. Чат-боты на базе ИИ могут предоставлять персонализированную поддержку и обратную связь.

5. Мониторинг и оценка эффективности: – Использование цифровых инструментов позволяет осуществлять систематический мониторинг прогресса личности в развитии психологической компетентности и конкурентоспособности, а также оценивать эффективность внедряемой авторской технологии.

– Интекативные цифровые инструменты позволяют отслеживать прогресс в развитии психологической компетентности на индивидуальном и групповом уровнях, оценивать эффективность применяемых методов и вносить необходимые коррективы в образовательный процесс.

6. Доступность и гибкость: Цифровые методы и программы могут обеспечить большую доступность образовательных ресурсов и гибкость в организации процесса формирования психологической компетентности, позволяя обучаться в удобное время и темпе.

Интеграция всех этих элементов позволит создать комплексный и эффективный подход к формированию психологической компетентности конкурентоспособной личности в условиях инновационного развития образования.

Таким образом, интекативный инструментарий реализации авторской «Технологии» (В. Чудаковой), обогащенный современными диагностическими и коррекционными цифровыми методами и программами, основанными на принципах как современной, так и классической психологии, представляет собой перспективный подход к формированию психологически компетентной и конкурентоспособной личности в условиях инновационного развития современного образования.

Также, интеграция инновационных цифровых методов, SPSS и искусственного интеллекта в процесс подготовки и повышения квалификации психолого-педагогических кадров, в процессе реализации авторской технологии формирования психологической компетентности и конкурентоспособной личности является актуальным, своевременным и перспективным направлением, отвечающим вызовам современного образования и способствующим повышению его качества. Представим особенности, методы и результаты «внедрения авторской «Технологии».

Метод (или методы) решения. Для решения поставленных целей и реализации задач реализации авторской «Технологии» использовались валидные и надежные *методы научного исследования*: анализ литературы по проблеме, теоретико-методологический анализ, синтез, обобщение проблемы; научный эксперимент, психодиагностические эмпирические методы, метод экспертной оценки, методы математически-статистического анализа, метод активного социально-психологического обучения, тренинга, коучинга, цифровые методы и программы искусственного интеллекта, математическая обработка данных осуществлялась с помощью компьютерного пакета статистических программ SPSS.

Результаты и их анализ. Представим результаты и опыт внедрения авторской «Технологии» и моделей ее реализации, в международное образовательное и научное пространство, в рамках научных программ, планов, тем научных исследований на базе

экспериментальных площадок, и в процессе подготовки и повышения квалификации кадров, с использованием диагностических, коррекционных, цифровых методов, программы SPSS и искусственного интеллекта.

Представим *общий дизайн, интегративный инструментарий, особенности внедрения авторской «Технологии»*, которая состоит из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих моделей: «1. Диагностическая модель экспертизы компетентностей конкурентоспособности личности»; «2. Коррекционно-развивающая модель рефлексивно-инновационного тренинга, коучинга», которая состоит из 2-х программ индивидуальной и общей программы. Содержание и результаты реализации авторской «Технологии» [1-20], представлены в табл. 4.

Таблица 4

Содержание и результаты реализации авторской «Технологии формирования компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности организации».

<p>Содержание «Технологии формирования компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности организации» (Технология)</p> <p>«Технология формирования компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности организации» (Технология 2) [1-20] состоит из 2-х моделей: «1. Диагностическая модель экспертизы компетентностей конкурентоспособности личности»; «2. Коррекционно-развивающая модель рефлексивно-инновационного тренинга, коучинга, которая состоит из 2х программ индивидуальной и общей. Рассмотрим их: Подобран валидный интегральный инструментарий реализации «Технологии»: диагностические, коррекционно-развивающие, цифровые методы, программы SPSS и искусственного интеллекта.</p>
<p>«1. Диагностическая модель экспертизы психологических компетентностей конкурентоспособности личности» (является первой частью «Технологии») [1-2; 3-5; 12;14 -20].</p> <p>Компоненты оценочных показателей и методы исследования: 1-й Праксиологический (поведенческий, психолого-профессиональный) компонент (ПК). 2-й Самосознание и рефлексии компонент (СРК). 3-й Когнитивный (познавательный) компонент (КК). 4-й «Личностный компонент (ОК). 5-й Коммуникативно-интерактивный компонент (КИК). 6-й Мотивационный компонент (МК). 7-й Эмоционально-волевой саморегуляции компонент (ЕВСК).</p>
<p>По результатам реализации диагностической модели экспертизы определено состояние сформированности компетентностей конкурентоспособности личности, в частности: – инновационности; личностные качества; – праксиологические компетентности (психолого-профессиональные), – когнитивные; – коммуникативные; – рефлексивности и самоосознания себя как профессионала; – мотивационной; самоактуализации; – компетентностей психологической стойкости, стрессоустойчивости и способности к быстрой адаптации; эмоционально-волевой саморегуляции; разрешение конфликтов; – целеполагание, психотехнологии постановки и достижения целей.</p>
<p>Результат математически-статистического анализа (программа SPSS). По результатам математически-статистического анализа реализации компонентов диагностической модели технологии, нами выявлена латентная (скрытая) структура факторов «приоритетных психологических компетентностей конкурентоспособности личности [7-9; 11; 12].</p> <p>Содержание латентной (скрытой) структуры факторов приоритетности компонентов «формирования психологических компетентностей конкурентоспособности личности»: Фактор 1. Компетентности целеполагания ($r=0,927$): – овладение эффективными стратегиями постановки и достижения целей ($r=0,873$) – определение своей миссии и своего назначения ($r=0,873$). Фактор 2. Мотивационная компетентность ($r=0,736$), создание положительной мотивации. Фактор 3. Компетентности преодоления психологических проблем и развитие стрессоустойчивости: овладение навыками гибкого реагирования ситуацию ($r=0,794$); умение получить новый уровень управления своими состояниями ($r=0,794$); умение приобретать эмоциональную устойчивость; ($r=0,709$); – овладение методами избавления от чувства вины, зависимостей и других комплексов ($r=0,674$); умение переформировать последствия психологических проблем и других травмирующих $r=0$ умение использовать методы переформирования страхов, фобий, тревоги, пессимизма и депрессии ($r=0,413$). Фактор 4. Коммуникативная компетентность: – овладение технологиями эффективного взаимодействия с людьми ($r=0,975$), (коллегами ($r=0,886$); отношения доверия и сотрудничества ($r=0,975$); умение решать межличностные противоречия; Фактор 5. Специальные (специфические) компетентности: преодоление конфликтов и разрешение межличностных противоречий; овладение искусством общественных выступлений; преодоление профессионального стресса и синдром профессионального выгорания. Фактор 6. Инновационная компетентность ($r=0,961$): состояние уровня инновационности (положительный, нулевой уровень, отрицательная инновационность) ($r=0,987$) тенденции инновационности (интеллектуально-теоретическая направленность, эмоционально-практическая направленность).</p>
<p>«2. Коррекционно-развивающая модель рефлексивно-инновационного тренинга, коучинга (является</p>

<p>второй частью «Технологии» [1; 2; 3; 5; 6; 12; 13-19].</p> <p>Целью разработки является раскрытие: теоретико-методологических, диагностических, практико-ориентированных предпосылок «формирование компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности организации» – основы подготовки учителя к реализации компетентностно-ориентированного подхода.</p> <p>Для реализации коррекционной модели, нами разработаны и внедрены две авторские программы специальной психологической подготовки: 1) индивидуальная программа и 2) общая программа. Рассмотрим их особенности и результаты реализации.</p>
<p>2.1). Индивидуальная программа: Рефлексивно-инновационный тренинг, коучинг (РИТ): «Современные психологические технологии формирования компетентностей конкурентоспособной личности в условиях инновационной деятельности» [2; 3; 5; 6; 12; 13-19].</p>
<p>Цель «индивидуальной» программы: овладение определенными социально-психологическими знаниями, умениями, навыками, компетентностями необходимыми в сфере общения, деятельности, собственного развития и коррекции, для формирования компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности организации.</p>
<p>Содержание «индивидуальной» программы РИТ</p>
<p>Программ РИТ: (индивидуальная программа) состоит из 12-ти модулей (каждый следующий модуль является логическим продолжением и завершением предыдущего): <i>I-й модуль:</i> Теоретические и методические средства проведения рефлексивно-инновационного тренинга, коучинга (РИТ). <i>II модуль:</i> Развитие коммуникативной и интерактивной компетентности. <i>III модуль:</i> Компетентность преодоления психологических проблем: страхов, фобий и других травмирующих воспоминаний. <i>IV модуль:</i> Компетентность преодоления жизненных кризисов, развитие психологической устойчивости, стрессоустойчивости и способности к быстрой адаптации. <i>V-й модуль:</i> Компетентность рефлексии, самоосознание себя, навыки использования эффективных стратегий создания адекватной самооценки и уверенности в себе. <i>VI модуль:</i> Компетентность предупреждения и урегулирования межличностных противоречий и конфликтных ситуаций. <i>VII-й модуль:</i> Развитие компетентности целеполагания: стратегии и тактики постановки и достижения целей. <i>VIII-й модуль:</i> Компетентности преодоления профессионального стресса и синдрома профессионального выгорания личности и организации. <i>IX-й модуль:</i> Компетентность создания положительной мотивации. <i>X-й модуль:</i> Компетентности овладения искусством публичных выступлений. <i>XI-й модуль:</i> Компетентности «технологии эффективного проведения дискуссий разновидности споров». <i>XII-й модуль:</i> Истоки и результаты современных психотехнологий формирования компетентностей конкурентоспособности личности, особенности их использования.</p>
<p>Потенциальные и возможности внедрение индивидуальной программы РИТ</p>
<p>Потенциальные возможности внедрение РИТ. Программа призвана способствовать <i>подготовки</i> специалистов в процессе профессиональной деятельности, <i>разработки</i> научно-методического психологического обеспечения формирования компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности, как профессионалов в современных инновационных организациях.</p> <p>Программа реализуется: в межкурсовой и курсовой период повышения квалификации в системе образования; в системе подготовки и переподготовки кадров Форма обучения: очная и дистанционная.</p>
<p>2.2). «Общая программа»: Рефлексивно-инновационный тренинг, коучинг: «Программа подготовки экспертов-тренеров реализации «Технологии» [2; 3; 5; 6; 12; 13-19]</p>
<p>Цель общей программы РИТ: – <i>подготовка</i> экспертов-тренеров по реализации «Технологии2»; – <i>овладение</i> психолого-педагогическими знаниями, умениями, навыками проведения экспертизы (диагностики, оценивания, прогнозирования) и использование коррекционно-развивающих интерактивных методов для формирования компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности. Ее реализация позволяет внедрить в образовательную практику авторскую «Технологии».</p>
<p>Содержание «общей программы» РИТ.</p>
<p>Программа курса состоит из 7 разделов, каждый из которых является логическим продолжением и завершением предыдущей и имеет свой образовательный развивающий цикл, в комплексе представляют систему подготовки и развития арсенала личной эффективности человека.</p> <p>Разделы (модули) общей Программы спецкурса [2; 3; 5; 6; 12; 13-19]:</p> <p><i>Раздел 1.</i> Теория и практика проблемы реализации компетентно ориентированного обучения через призму комплексной системы научно-методического обеспечения формирования компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности - освещает теоретико-методологические основы изучения проблемы, отвечающей поисково-прикладному этапу изучения проблемы.</p> <p><i>Раздел 2.</i> Концептуальные основы реализации «Психолого-организационной технологии формирования компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности» представляет прикладной структурно-функциональный, проектно-моделирующий аспект реализации проблемы.</p> <p><i>Раздел 3.</i> Реализация «Диагностической модели экспертизы компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности» является примерным аспектом, отвечающим</p>

констатирующему этапу изучения проблемы.

Раздел 4. Реализация «Коррекционно-развивающей модели формирования компетентностей конкурентоспособной личности в условиях инновационной деятельности» является прикладным, практико-ориентированным, коррекционно-развивающим этапом рефлексивно-инновационного тренинга, коучинга, отвечающего формирующему этапу изучения проблемы.

Раздел 5. Рефлексивно-инновационный тренинг, коучинг: «Современные психотехнологии формирования компетентностей конкурентоспособной личности в условиях инновационной деятельности». Общий дизайн составляющих РИТ – 12 модулей (каждый следующий модуль является логическим продолжением и завершением предыдущего): – *I-й модуль:* Теоретические и методические средства проведения рефлексивно-инновационного тренинга, коучинга (РИТ). – *II-й модуль:* Развитие коммуникативной и интерактивной компетентности. – *III-й модуль:* Компетентность преодоления психологических проблем: страхов, фобий и других травмирующих воспоминаний. – *IV-й модуль:* Компетентность преодоления жизненных кризисов, развитие психологической устойчивости, стрессоустойчивости и способности к быстрой адаптации. – *V-й модуль:* Компетентности рефлексии, самоосознания себя, навыки использования эффективных стратегий создания адекватной самооценки и уверенности в себе. – *VI-й модуль:* Компетентность предупреждения и урегулирования межличностных противоречий и конфликтных ситуаций. – *VII-й модуль:* Развитие компетентности целеполагания: стратегии и тактики постановки и достижения целей. – *VIII-й модуль:* Компетентности преодоления профессионального стресса и синдрома профессионального выгорания личности и организации. – *IX-й модуль:* Компетентность создания положительной мотивации. – *X-й модуль:* Компетентности овладения искусством публичных выступлений. – *XI-й модуль:* Компетентности «технологии эффективного проведения дискуссий – разновидности споров». – *XII-й модуль:* Истоки современных психотехнологий формирования компетентностей конкурентоспособности личности, особенности их использования и перспективы распространения. Подведение итогов РИТ. Итоговый контроль РИТ. Ритуал «завершение» РИТ.

Раздел 6. Сравнительный анализ и прогнозирование результатов внедрения технологии до и после осуществления специальной психологической подготовки в рамках коррекционно-развивающего воздействия рефлексивно-инновационного тренинга, коучинга.

Раздел 7. Реалии, перспективы и результаты эффективности внедрения авторской технологии с целью научно-методического обеспечения формирования компетентностей конкурентоспособной личности в условиях инновационной деятельности. Подведение общих итогов. Итоговый контроль. Ритуал «завершение».

Особенности внедрения общей программы.

Программа реализуется: в межкурсовой и курсовой период повышения квалификации в системе образования; в системе подготовки и переподготовки кадров Форма обучения: очная и дистанционная. **Спецкурс проводится** с соответственно подобранными для этой цели группами педагогов, управленцев и руководителей образовательных организаций, психологов, методистов в межкурсовой и курсовой период повышения квалификации.

Эффективное внедрение такого комплексного подхода дает возможность существенно повысить качество образования и подготовить выпускников к успешной деятельности в условиях инновационных преобразований.

Говоря о перспективности дальнейшей разработки и реализации «Технологии» отметим, что ее внедрение дает возможность: – осуществить комплексную экспертизу состояния психологических компетентностей конкурентоспособности личности; – сформировать психологические компетентности конкурентоспособности личности; – оказывать психологическую помощь себе и тем, кто рядом направленной на решение определенных психолого-организационных проблем в быстро изменяющихся условиях инновационной деятельности организации.

Возможность массовой реализации: «Технология» является пригодной для воспроизведения не только автором, но и другими специалистами с гарантией достижения запланированных результатов, при специальной психологической подготовке экспертов-тренеров за «общей программой».

Осуществление междисциплинарного научного исследования «формирования психологических компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности организаций» имеет тесную связь с исследованиями по научным программам, планам, темам. Названное научное исследование выполнено в рамках комплексных научно-исследовательских тем: Института педагогики НАПН Украины и Института психологии им. С. Костюка НАПН Украины. Представим исследовательскую базу

и географию внедрения авторской «Технологии» (автор В. Чудакова), которая внедряется в образовательную практику на базе образовательных учреждений высшего образования, общеобразовательных заведений, научно-исследовательских учреждений и организаций, компаний и корпораций: *Украины* (г. Одессы, г. Херсон, Киев и Киевскую область) и *Республике Узбекистан* (г. Ташкент, г. Бухары, г. Шахризабз, г. Чирчик, г. Нукус, г. Ургенч). В межкурсовой период реализовано авторский курс повышения квалификации, в рамках международной стажировки по теме «Формирование психологических компетентностей конкурентоспособной личности в быстросменных условиях инновационной деятельности организации» (автор, тренер, коуч – В. Чудакова) [1-3; -12-15; 17-19]. Экспериментально-исследовательская база и география внедрения авторской «Технологии» представлена в таблица 5.

Таблицы 5

Исследовательская база и география внедрения авторской «Технологии» (В. Чудаковой)

Страна и образовательные организации – базы внедрения авторской «Технологии» (В. Чудаковой)
Украина: авторская «Технология» реализуется с 2016 по 2025, исследование проводилось на базе экспериментальных образовательных организаций <i>Украины</i> : <i>Одесса</i> : Одесская гимназия – № 52; ОШ № 81; № 82; № 86; № 89; №118. УВК № 4; № 49; №53. Лицей №8, №68. <i>Херсон</i> : УВК № 15; ОШ №46, № 53; Гимназии №6. <i>Киевская область</i> : Макаровский многопрофильный лицей».
Республика Узбекистан авторская «Технология» реализуется с 2018 по 2025 г. в рамках «Проекта международного содружества образовательных программ в Узбекистане» В. Чудаковой на базе ВУЗов: <i>Ташкент</i> : – Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами; – Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека; – Ташкентском фармацевтическом институте; – Туринском политехническом университете в Ташкенте; – Университет Пучон в Ташкенте (Корея); – Ташкентская медицинская академия; – Государственная консерватория Республики Узбекистан; <i>Бухара</i> : – Бухарский государственный университет; – Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сыно. <i>Чирчик</i> : – Чирчикского государственного педагогического университета. <i>Шахризабз</i> . Шахризабский государственный педагогический институт. <i>Карши</i> . – Каршинский государственный университет; – Институт инновационного образования. <i>Нукус</i> . – Нукусский государственный педагогический институт имени Ажиниази. <i>Ургенч</i> . – Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии.

Благодаря научно-методическому, творческому сотрудничеству, с вышеназванными учебными заведениями и коллективами разных стран, на разных этапах научно-исследовательской экспериментальной работы: разработана, апробирована и внедрена комплексная система научно-методического обеспечения, отработывался интегративный диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий; информационно-смысловой, диагностический, аналитически-интерпретационный и прогностический, и коррекционно-развивающий блоки, отшлифовывались отдельные аспекты и компоненты модулей «Технологии», каждое учреждение и образовательное учреждение внесли свой важный и ценный вклад.

Заключение.

В заключение можно сказать, что интегративный подход в образовании является крайне актуальным в современных быстро изменяющихся условиях. Представленная в публикации инновационная авторская «Технология» (В. Чудакова), направленная на формирование психологических компетентностей конкурентоспособности личности, обладает значительным потенциалом, особенно при условии ее интеграции с современным интегративным инструментарием: диагностическими, коррекционными, цифровыми методами, программами SPSS и искусственным интеллектом, в процессе междисциплинарных исследований. Внедрение авторской «Технологии» открывает перспективы дальнейшего изучения проблемы формирования психологических компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности. Автор видит их в совершенствовании системы подготовки, переподготовки, повышения

квалификации, а именно: – *создание* системы профессионального образования специалистов в целом, так и специальной психологической подготовки экспертов-тренеров в направлении формирования психологических компетентностей конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности; – *создание* системы психологического консультирования по вопросам отбора, коррекции, развития, прогнозирования эффективности осуществления профессиональной деятельности; – формирование конкурентоспособности личности в условиях инновационной деятельности. Представлен международный опыт междисциплинарного исследования по реализации авторской «Технология», которая внедряется в условиях реализации экспериментально-исследовательской работы в образовательных заведениях Украины (2016-2025); в Республике Узбекистане (2018-2025) в рамках курсов повышения квалификации (международной стажировки). Внедрение «Технологии» дало возможность в решении общественно значимой проблемы формирования психологических компетентностей конкурентоспособной личности в условиях инновационной деятельности организаций.

Список литературы

1. Чудакова В. П., Баратов Ш. Р., Чупров Л. Ф., Шаріпов Ш. С. (2019) Психологічне забезпечення освітнього процесу: психологічна служба в школі – створення, сучасний стан та перспективи. // *Освіта та розвиток обдарованої особистості: журнал* Київ: ІОД, 2(73), 39–46. DOI: [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2019-2\(73\)-39-46](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2019-2(73)-39-46) URL: <http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2019/2/8.pdf>
2. Чудакова В. П. (2023) Апробація і впровадження рефлексивно-інноваційного тренінгу, коучингу «Сучасні психотехнології формування компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності» у рамках міжнародного стажування та академічної мобільності: українсько-узбецький досвід. // *Освіта та розвиток обдарованої особистості: журнал*. Київ: ІОД, 2(89) С. 50-56 URL: <https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2023/2/7.pdf> DOI: [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2023-2\(89\)-50-67](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2023-2(89)-50-67)
3. Чудакова В. П. (2023) Досвід впровадження та зміст програми «Технології та інтегративний інструментарій формування компетентностей конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної діяльності», в рамках міжнародного стажування та міжнародної літньої школи «Узбекистан-Україна 2023» В. Чудакової. // *Освіта та розвиток обдарованої особистості: журнал*. Київ: ІОД, 3(90), 83-100 URL: <https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2023/3/12>
4. Чудакова В. П. (2020) Інтегративні методи і технологія експертизи і корекції формування компетентностей конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної діяльності (ч. 1). // *Освіта та розвиток обдарованої особистості: щоквартальний науково-методичний журнал*. Київ: ІОД, 2020. 4(79), 63-69. DOI [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-4\(79\)-63-69](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-4(79)-63-69) URL: <http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2020/4/12.pdf>
5. Чудакова В. П. (2021) Науково-методичне забезпечення та особливості реалізації «психолого-організаційної технології формування компетентностей конкурентоспроможності особистості в умовах інноваційної діяльності організацій». // *Теоретичні та прикладні проблеми психології та соціальної роботи: зб. наук. праць*. 3(56), Т. 2, 311-326. DOI: <https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-311-325> URL: http://tppjournal.com.ua/n56y2k21_tom_2_a27.html
6. Чудакова В. П. (2025). «Технологія формування психологічних компетентностей конкурентоздатності особистості у швидкозмінних умовах інноваційної діяльності організацій», з використанням діагностичних, корекційних, цифрових і STEM методів, програм SPSS і штучного інтелекту. // *Освіта та розвиток обдарованої особистості: журнал* Київ: ІОД, 1(96), 91-106. URL: <https://otr.iod.gov.ua/ojs/index.php/otr/article/view/137/135>

7. Чудакова В. П. (2024) Особливості дослідження латентної (прихованої) структури факторів «пріоритетні психологічні компетентності конкурентоздатності особистості», за результатами математично-статистичного аналізу з використанням програми SPSS, цифрових і STEM методів (частина 14). // «Освіта та розвиток обдарованої особистості»: щоквартальний науково-методичний журнал. № 1 (92) / I квартал / 2024. С. 84-96 URL: <https://otr.iod.gov.ua/index.php/2024-rik/100-vypusk-1> DOI : [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-1\(92\)-84-96](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-1(92)-84-96)
8. Чудакова В. П. (2024) Особливості здійснення кореляційного аналізу і побудови кореляційної матриці дослідження «пріоритетних психологічних компетентностей конкурентоздатності особистості», за результатами математично-статистичного аналізу з використанням програми SPSS, цифрових і STEM методів (частина 15). // «Освіта та розвиток обдарованої особистості»: щоквартальний науково-методичний журнал. № 2 (93) / II квартал / 2024. С. 68-76. URL: <https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2024/2/9.pdf> DOI: [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-2\(93\)-68-76](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-2(93)-68-76)
9. Чудакова В. П. (2024) Особливості здійснення кореляційного аналізу і побудови кореляційної матриці дослідження «пріоритетних психологічних компетентностей конкурентоздатності особистості», за результатами математично-статистичного аналізу з використанням програми SPSS, цифрових і STEM методів (частина 15). // «Освіта та розвиток обдарованої особистості»: щоквартальний науково-методичний журнал. № 2 (93) / II квартал / 2024. С. 68-76. URL: <https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2024/2/9.pdf> DOI: [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-2\(93\)-68-76](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-2(93)-68-76)
10. Чудакова В. П. (2021) Реалізація компетентісно орієнтованого навчання: Навчальна програма. Київ: КОНВІ ПРИНТ, 25 с. URL: <https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/21-29-CHudakova.pdf>
11. Чудакова В. П. (2024) Реалізація кореляційного аналізу, побудова «кореляційної матриці» та «кореляційних плеяд», особливості взаємозв'язку та взаємозалежності емпіричних даних дослідження «пріоритетних психологічних компетентностей конкурентоздатності особистості» (за методикою В. Чудакової), за результатами математично-статистичного аналізу з використанням програми SPSS, цифрових і STEM методів. (частина 16). // «Освіта та розвиток обдарованої особистості»: щоквартальний науково-методичний журнал. № 3 (94) / III квартал / 2024. С. 69-85 URL: <https://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2024/3/10.pdf> DOI: [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-3\(94\)-69-85](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2024-3(94)-69-85)
12. Чудакова В. П. (2024) Цілісний підхід супроводу реалізації технологій «формування психологічної готовності до інноваційної діяльності» та «компетентностей конкурентоздатності особистості у швидкозмінних умовах», як основи професійно-особистісного розвитку та саморозвитку фахівця в умовах інноваційної, цифрової і STEM освіти. // *Наукові записки*. Серія: Психологія, (1), 168–177. <https://doi.org/10.32782/cusu-psy-2024-1-23>
13. Chudakova V. (2020) Resources Development of the Competences of Personality Competitiveness in Terms of Innovative Activities. *Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph*. Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 473-485. URL: <https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/8664/1/monograph-professional-competencies.pdf>
14. Chudakova V. P. (2022) Integrative tools for «humanitarian expertise and correction» of the implementation of «technology for forming psychological readiness for innovative activity - the basis for the development of individual competitiveness competencies in the context of digital and STEM education // Humanistic expertise as a strategy for the development of the culture of the future Text: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltics Publishing, 2022. 348 p. P. 271-330. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/276> DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-262-3-15>

15. Chudakova V. P. (2024) Integrative toolkit for the implementation of the «technology for the formation of psychological competence of individual competitiveness in the context of innovative activity» using diagnostic, correctional, digital, STEM methods, SPSS programs and artificial intelligence. // *Moderní aspekty vědy: XLIX. Díl mezinárodní kolektivní monografie*. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut, 377-389. DOI: <https://doi.org/10.52058/49-2024>
16. Chudakova V. (2025) Experience and integrated tools for implementing innovative technologies for “forming psychological readiness for innovative activity” and “developing psychological competence competitiveness personality”, in the context of training and advanced training of personnel, using diagnostic, correctional, digital and STEM methods, the SPSS program and artificial intelligence. // «Қазіргі жоғарқы оқу орны мен мектептегі инновациялық білім беру технологиялары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. –Тараз: Тараз университеті, 1 том. 2025. – 439 б. В. 13-20. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1aJMBekaHOL-6wqnTq3tPWe_Q8y7oOf2I?usp=sharing
17. Chudakova V. P., Maksimenko S. D., Abdullayeva B. S., Bafaev M. M., Kariyev A.D., Temirov K. U. (2022) Psychological measurements of the integrative indicator «innovativeness» - expertise tools of «psychological readiness for innovative activity» and «competence of competitiveness of the individual» using digital and STEM and methods: Ukrainian, Uzbek experience. // *Актуальні проблеми психології навчання в сучасній соціокультурній ситуації*. Зб. круглого столу (м. Київ, 2 листопада 2022 року). Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2022. 186с. С158-166. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/732732>
18. Chudakova V. P., Maksimenko S. D., Abdullayeva B. S., Bafaev M. M., Kariyev A.D., Temirov K. U. (2022) Psychological measurements of the integrative indicator «innovativeness» - expertise tools of «psychological readiness for innovative activity» and «competence of competitiveness of the individual» using digital and STEM and methods: Ukrainian, Uzbek, Kazakhstani experience. // *Actual problems of the psychology of learning in the modern socio-cultural situation: a collection of theses of scientific reports of the round table dedicated to the creative heritage of I.O. Sinytsia* (Kyiv, November 2, 2022). Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – м. Київ, Україна. – 186 р. – P.158-166. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/732732>
19. Chudakova V., Maksimenko S., Mukhamedov G., Usarov J., Khimmataliev D., Samarova Sh. (2022) Features of the implementation of technologies and training programs for expert-trainers: “formation of the psychological readiness of the individual for innovative activity” and “development of the psychological competence of the competitiveness of the individual”, using digital and STEM methods. // *Психологія особистості та соціальної ідентичності: вітчизняний та зарубіжний досвід*: Київ, 82-86. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733132>
20. Usarov J. E., Khimmataliev D. O., Kuvatova N. B., Atakhujaeva Sh.A., Chudakova V. P., Akbarova N. N. (2022) *Pedagogical competence*. Study guide., 184 b. DOI: <https://doi.org/10.15350/9785002044672>